

INKLUZIV TA'LIMI TASHKIL ETISH ZARURIYATLARI

F.R.Valiyeva

International School Of Finance Technology
and Science Big Teacher p.f.f.d.,(PhD)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10401579>

Bugungi kunda yurtimizda alohida yordamga muhtoj bolalarning har jihatdan rivojlanishi, ularning imkoniyatlari va qobiliyatlariga ko'ra maxsus yoki umumiy ta'limda inkluziv ta'lim tizimini tashkil etish jarayonlari amalga oshirilmoqda.

Inkluziv ta'lim rasmiy ta'lim tushunchasidan ancha kengroq hisoblanib, ta'limning transformatsion jarayonidir. Bu jarayonda o'qishda, o'rganishda imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlanadi. Shu bilan birgalikda imkoniyati cheklangan bolalarni jamiyatga, ijtimoiy hayotga jalb qilinishi kerak degan tushunchaga asoslangan holda olib boriladi. Inkluziv ta'limda metodologiya o'quvchilarga nisbatan individual tarzda yo'naltiriladi. Bunda barcha o'quvchilarga turli ta'lim ehtiyojlari bo'lgan shaxslar sifatida qaraladi. Shundan kelib chiqqan holda ta'lim jarayoni har bir bolaning imkoniyati, iqtidoridan kelib chiqqan holda olib boriladi.

"Inkluziv ta'limda o'qituvchining kasbiy mahorati bosh omil hisoblanadi. Bunda o'qituvchi yuqori pedagogik mahoratga ega bo'lishi va mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi shart. O'qituvchi o'z faoliyatini tizimli baholab borishi, muntazam malakasini oshirishi, alohida ta'lim ehtiyojlari bor bolalarning intizomli samarali ishlashi uchun liderlik hamda boshqaruv malakalarini qo'llash, muammolarni birgalikda hal qilish, keng qamrovli maktab hamkorligini yo'lga qo'yish kabi hislatlarga ega bo'lish kerak".

Inkluziv ta'limi tashkil etishning zaruriyatlarini ifodalashtirish uchun quyidagi nuqtalarni ko'rsatish mumkin:

1. Har xil talabalarni qo'llash: Inkluziv ta'lim, har bir talaba uchun ilmiy va ma'naviy zaruriyatlarini ta'minlashga yo'naltirilgan. Bu sababli, har xil ma'lumot darajasiga ega bo'lgan talabalarni qo'llash va ularning har biri uchun moslashtirilgan ta'lim usullarini taqdim etish zarur.

2. Moddiy va mexnat imkoniyatlarni ta'minlash: Inkluziv ta'lim tashkil etishda, har qanday moddiy va mexnat imkoniyatlarini ta'minlash zarur. Bu, maqbul muhitni yaratish, talabalarning qiziqishlarini to'g'ri aniqlash, ularga kerakli moddiy va ma'naviy qo'llanmalarni taqdim etish orqali ularning o'zlarini rivojlantirishlari uchun muhimdir.

3. Kattalashtirilgan qo'llanishlar: Inkluziv ta'lim tashkil etishda, muhit va o'z dasturxonimizni kattalashtirilgan qo'llanishlar va tartibga solishlari zarur. Bu, har bir talabaga moslashtirilgan ta'limni taqdim etish, ularga moddiy va ma'naviy yordam ko'rsatish va ularning o'zlarini o'ylangan obyektlarini qo'llab-quvvatlash uchun kerak.

4. O'qituvchilar va psixologlar tayyorlash: Inkluziv ta'lim tashkil etish uchun, o'qituvchilar va psixologlarni o'zlashtirilgan tayyorlash muhimdir. Bu mutaxassislarni inkluziv tarzda ta'lim berish va moddiy-ma'naviy imkoniyatlarini belgilash, har bir talaba uchun moslashtirilgan ta'lim yo'li ni aniqlash va qo'llab-quvvatlash uchun kerak.

5. Hodimlarning ma'naviy qo'llanmalarni rivojlantirish: Inkluziv ta'lim tashkil etishda ishtirok etadigan barcha hodimlarni ham o'z ma'naviy qo'llanmalarni rivojlantirish va har bir talabani qabul qilish uchun ochiq bo'lishga ko'z ko'rsatish lozim. Bu, barcha shaxslarning inkluziv muhitda birlashishi va har bir talaba uchun sodda kelajak tashkil etishda muhim.

Bu zaruriyatlar, inkluziv ta'lim tashkil etishning muhim aspektlarini ifodalaydi va jamiyat va ta'lim muassasalariga inkluziv prinsiplarga asoslangan ta'lim muhitini yaratish uchun muhimdir.

Ta'kidlash joizki, alohida ehtiyojli ota-onalarga ularning farzandlari jamiyatning bir bo'lagi bo'lish huquqiga ega ekanini tushuntirish, bu ishonchni ularning ongiga yetkazish kerak. Hozirgi kunda yurtimiz ta'lim tizimida bu masalaga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2020-yil 13-oktabrda qabul qilingan "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qaror bunga misol bo'la oladi. Bu bo'yicha 2020-2025-yillarda xalq ta'limi tizimida inkluziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi ishlab chiqildi. Konsepsiya doirasida inkluziv ta'lim tizimi sohasidagi normativ baza takomillashtiriladi, inkluziv ta'lim tizimi uchun malakali pedagog kadrlar tayyorlanadi va ularning malakasi oshiriladi. Inkluziv ta'lim joriy etilgan muassasalarning moddiy-texnika bazasi mustahkamlanadi. Jumladan, ular maxsus moslamalar (ko'tarish qurilmasi, pandus, tutqich va boshqalar), zarur adabiyotlar, metodik qo'llanmalar, turli kasblarga o'qitish uchun uskuna va jihozlar bilan ta'minlanadi. Inkluziv ta'lim sohasiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va innovatsion loyihalar joriy etiladi. Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning bilim olish huquqi, inkluziv o'qitishning

mazmun-mohiyatini tushuntirish orqali aholi o'rtasida ijobiy ijtimoiy muhit shakllantiriladi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, inkluziv ta'limni amaliyotga joriy etish ustida olib borilgan tajribalardan shu narsa o'z tasdig'ini topdi: har qanday imkoniyati cheklangan bolalarning nuqsonini ilk yoshdan o'z vaqtida aniqlab mutaxassislariga murojaat qilinsa va maktabga tayyorgarlik ishi o'z o'rnida olib borilsa abatta ko'zlangan maqsadga hamda yuqori samaradorlikka erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" gi PF-60-sonli Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risida" 2020 yil 22-dekabrdagi 802-sonli Qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-5179335>
3. Abdullayeva O. Inkluziv ta'lim – barcha uchun mo'ljallangan ta'lim. "Xalq so'zi" gazetasi 25-fevral, 2021-yil.
4. Olimov Q.T., Mavlonov N.Sh. O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimini pedagog kadrlar bilan ta'minlash va ularning kompetentsiyasini oshirish jarayonining rivojlanish tendensiyasi va istiqbollari. /- B. 21-23